

Mtro. Ángel Gutiérrez Escobedo¹

Teorizando sobre el tratamiento de los clásicos.

Resumen: el debate por los clásicos es el de la pregunta por la teoría adecuada para el problema o caso concreto. Es decir: ¿Cómo seleccionar una teoría? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué sucede si una teoría no es suficiente para abordar el problema? ¿Cómo diseñar o sostener discusiones en el plano de lo teórico desde el objeto? Ofrecemos una revisión de las alternativas al tratamiento de los clásicos, viejos o nuevos, mediante el tratamiento de estos como actitud teórica y lo que significa para la proliferación de teorías.

Palabras clave: Filosofía de las Ciencias Sociales, Actitudes Teóricas, Clásicos Sociología

I Sobre los clásicos

Borges define un clásico literario como el texto que es aceptado por una comunidad desde una fatalidad o profundidad innegable, propia de sí. Calvino tiene un decálogo de 14 puntos sobre lo que significa un clásico y más o menos se repiten. Para nuestra discusión, la pregunta por los clásicos en las ciencias sociales tiene un carácter más bien recursivo porque nos permiten establecer un ejemplo de buenas prácticas, criterios de demarcación y por ende productos teóricos a programar, por lo que su aceptación es más bien tentativa, pero también incluye una selección por parte de comunidades y nos permite hablar de acuerdos disciplinares que rescatan el aporte y surgimiento del trabajo,

¹ Estudiante del Doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad de Guanajuato. Contacto: a.gutierrezescobedo@ugto.mx

problemas o fenómenos abordados bajo la misma distinción (social vs natural) que les distingue de otro tipo de textos; tal como comenta Alexander, cuando se habla de los clásicos en las ciencias sociales se están teniendo discusiones teóricas pero con otra denominación sobre los fundamentos de la misma (1991:50). Cuando hablamos del aporte de los clásicos solamente estamos delimitando los problemas originales de las ciencias sociales.²

Pero también, los clásicos, o la tradición como se le nombra, en ocasiones mantienen su estado de aceptación más allá de la diferencia propia del quehacer científico, producto de procesos re-interpretativos que pueden traducirse en ciclos o bucles de retroalimentación que estancan la actividad del investigar, ya que, en tanto comunicación, las teorías clásicas son producto de un momento en el tiempo del que ya no es posible ir hacia atrás. En realidad, es imposible contextualizar lo que un autor del siglo 19 podría o pudo imaginar sobre el internet, sobre la guerra fría o el carácter inmaterial de las nuevas identidades, pero en dicho ejercicio se encuentran el estiramiento conceptual que nos permite construir nuevas categorías para la investigación. Es más, algunos de sus postulados importantes se ven carentes de vista o meramente ciegos ante la radicalidad de lo acontecido: Desencantamiento del mundo por Max Weber, la promesa de una revolución en donde la clase obrera se encontrase organizada por Karl Marx y los errores en el manejo de data de Durkheim. Alexander se equivoca al asumir que los científicos

² Aquí también hay oportunidad para la discusión y no meramente por el término sino por la base teórica *dura* de las ciencias sociales. Eisensadt (1985:8) comenta que los problemas de los padres fundadores pueden abordarse como integración, regulación y legitimidad, otros, que el problema del orden social atraviesa distintos momentos evolutivos en tanto reflexión de la diferenciación funcional de la sociedad (Luhmann, 2009) o estableciendo una dualidad en torno a la acción social y el problema del orden (Morrison, 2010; Alexander, 1985).

sociales no reconocen la *deuda* pendiente con dichos autores, que nos interesa imitarlos o reproducirlos como en un laboratorio: más bien vemos sus fracasos y tratamos de saltarlos, evadir los compromisos que produjeron dichos errores mientras admiramos el pequeño o gran avance que han logrado y esa es justamente una cualidad de la construcción de teorías y su comparación, tratando de tener una mayor cantidad de material empírico adentro de nuestro programa (Popper, 1960[1995] 209 y 210; Feyerabend, 1989). No es un ejercicio de reconocimiento sobre la genialidad de un autor, pues eso sería más bien un ejercicio literario (oda) en donde tenemos que hablar en términos de construcción de mundo o narrativa de la referencia, aquí estamos hablando de conocimiento y de cómo establecemos límites para su producción y constatación (parodia). Esto abre dos vías, la primera de actualización constante de los clásicos en tanto debates críticos (Alexander, 1991:72) y la segunda, de *nuevos clásicos*.

Yo creo que ambas son sostenibles, la segunda más que la primera, para mantener el estado de los clásicos como textos que todavía nos permiten reconocernos pudiendo ser leídos y no en tanto una serie de ejercicios exegéticos, principios moralizantes para la investigación o como un señalamiento en términos de originalidad de lo que puede ser dicho. Pues, si bien lo que la investigación en ciencias sociales produce es información y esa producción de información está altamente temporalizada, esto no significa que todo cambie al mismo momento y de la misma manera: las generalizaciones teóricas trascienden barreras de tiempo y espacio porque no estamos meramente imaginando que sucedieron sino demostrando el cómo y porqué han sucedido, otra cosa pasa con las afirmaciones derivadas de dichas teorías en juicios empíricos. Pues, repito, es

imposible utilizar a un autor de finales, incluso comienzos del siglo XX, para hablar de los problemas del ciber-espacio, de los mercados de futuros, de la crisis en natalidad y geriátrica o del envejecimiento. Sin embargo, podemos rescatar esa primera si partimos de la propuesta por la teoría como una actividad práctica, superando entonces dicotomías decimonónicas y asumiendo el enraizamiento de la teoría con su emergencia.

II Teorizando como los clásicos

El miedo o rechazo por las sociologías o teorías especiales es el mismo que se tuvo en su momento por las teorías sociales de gran alcance pues se piensa en términos de efectividad o aplicación y no como descripción; en realidad es un problema sobre la manera en que problematizamos al objeto (Sociedad) y esto puede ofrecer alternativas más que limitarlas, por eso es importante el asunto de los clásicos.

En palabras simples: Aplicamos los programas de teoría social desde el momento en que asumimos que existe algo llamado Sociedad y no como un ver algo ahí afuera. Una idea que surge apenas desde el siglo 18 y que aún mantiene en asombro a problemas tradicionales que se asumían como revelaciones de un genio superior sobre algún problema externo al cual era necesario llevar la luz. Con el desvanecimiento de dichas promesas, las ciencias sociales han construido una serie de descripciones cada vez más sofisticadas de cada rincón de lo social, demostrando el carácter comunal, relacional o meramente operativo de la sociedad. Pero me parece sigue manteniendo un compromiso con la distancia en tanto objetividad, aproximación estéril que todavía se pregunta por la realidad de lo social. Es apenas hasta el último cuarto del siglo xx cuando estas premisas

en la actividad teórica de las ciencias (naturales como sociales) comienzan a desmoronarse y me parece continúan afectando más allá de lo que sucede en nuestros nichos académicos hacía otros campos del conocimiento o incluso a la población. Aunque esto no ha sido explorado tan a profundidad por las mismas ciencias sociales, sí por ingenierías, científicos de data y marketing para la sofisticación de mecanismos de venta; aquellos científicos sociales que lo intentan se ven en la encrucijada de forzar un decir sobre dicha realidad en relación con los clásicos, como anclado en una discusión puramente científica o por el otro lado, ofrecer una serie de evidencias empíricas que sustenten lo que está sucediendo. No es que ambos sean malos caminos, pero han demostrado una y otra vez que resultan cortos de vista. Proponemos entonces, usar la figura de la teorización, pero no como una piedra de toque sino en tanto observamos que lo clásico es más bien una actitud ante la producción de conocimiento en tentativas diacrónicas.

III Actitud teórica clásica

Nos referimos a una *actitud* en el sentido de lo que comenta Weber al considerar que deberíamos asumir que nuestras investigaciones tenderán a dejar de tener efectos en los próximos 10, 15 o 20 años. Pues sí bien, es cierto que los cambios a nivel personal suceden día con día, no sucede lo mismo con los problemas de la sociedad. Es de la lectura de los clásicos de donde extraemos un sentido de universalidad tentativa para nuestras descripciones y no de los resultados que produjeron dichos estudios: dicha actitud de teorizar, encaja propiamente con lo que Mills denominaba *imaginación sociológica*, pero que actualmente podíamos entender como teorización (Swedberg,

2017). Cuando hablamos de teorizar nos situamos activamente en la discusión con lo que constituyen esa serie de proposiciones sobre la realidad (largo, mediano o corto alcance) y su procedencia al momento de verificar, primero porque no podemos hacerlo de otra manera, toda investigación sobre la sociedad supone que existe algo inobservable a simple vista pero que determina aspectos intrínsecos de la realidad a cualquier nivel, segundo, que dicha demostración dependerá de un método que seguido de manera regular nos podrá dar evidencia de la sociedad a cualquiera que lo reproduzca y tercero porque la actividad de teorizar consume un tiempo considerable en la realización de cualquier investigación científica y es entonces una forma de trabajo o producción de más sociedad.

Los clásicos para la teoría social son entonces las actitudes que dieron origen a las ideas en tanto configuran una serie de prácticas científicas que nos permiten ejemplificar un buen ejemplo de teorizar para la realización de una investigación. Estas actitudes son distintas a los valores científicos y también a la serie de diferenciaciones internas de la ciencia. Nuevamente, Alexander (1991:25) se equivoca al mencionar que las tesis weberianas sobre la religión (desencantamiento del mundo) o la música (diferencias entre oriente y occidente) no han sido ya descartadas por ser obsoletas o meramente productos de una época en tanto prejuicios culturales, pero son ejemplos de un incremento en los rangos de la observación mediante tipologías: es decir de actitudes frente al posible error en la observación.

Eso no significa que la calidad de Weber como clásico sea cuestionable, solamente que me parece inconsistente tomar argumentos de mejor o peor, históricos o empiristas, para justificar nuestra forma de trabajo en torno a la teoría, como un tratar de mirar atrás para comprender la peculiaridad de dicho uso o costumbre dentro de las ciencias sociales pues más bien es una diferencia de las ciencias sociales que se ha reconocido y discutido durante los últimos cien años más que alguna mala praxis (Swedberg, 2017). Otro concepto que podría ayudarnos es el de ideología o propaganda sociológica (Ellul, 1968)³ pues en tanto asumimos el carácter público, material y socialmente vinculante de la actividad científica en ciencias sociales, necesitamos reconocer los efectos de dichas prácticas como momentos de la investigación para no caer en la evasión de responsabilidades por lo propuesto al momento de teorizar y reproducir propaganda ciegamente.

Conclusiones

El asunto de los clásicos no es un problema de traductibilidad, mucho menos de contextos, *Nuances* (Healy, 2017) o de fortaleza argumentativa, de los genios vs los simplones (Merton, 1961[1973]) sino de la necesidad de establecer una historia del pasado disciplinar que permita garantizar una calidad propia del quehacer científico en ciencias sociales para el presente por lo menos en tanto teoría. Los debates del siglo pasado sobre la cientificidad de las ciencias sociales son un ejemplo de lo que debemos

³ Jacques Ellul es un ejemplo de lo que presento en este texto como nuevo clásico en tanto actitud de lo clásico: un sociólogo difícil, pero por el objeto de sus preocupaciones especiales. En *The technological bluff* (1990) presenta una narrativa en torno al desarrollo tecnológico altamente compatible con lo que seguimos viviendo en el mundo de las tecnologías de la información: donde ofrece argumentos sobre la burbuja de hiper-productiva de los algoritmos generativos, o de comunicación artificial que nos ofrece la tecnología. Es también controversial en tanto es un pensador cristiano, pero ese es justamente un asunto más bien literario.

evitar, pues provienen de una mala comprensión del carácter mismo de la empresa científica y más bien traicionan esa cualidad *transformadora*, si la asumimos como un presupuesto del producir teorías (Alexander, 1985:26), de la misma racionalidad que estamos siguiendo o generando al momento de hacer investigación.

Nos encontramos ante una socialización del quehacer científico en donde deberemos considerar al no-especialista, a quien rechaza por adoctrinamiento (asumiendo que nosotros somos los adoctrinados) lo afirmado, quienes dicen haber realizado sus propias investigaciones y que debemos tomarlo como un problema propio de nuestro trabajo de investigación. Pero también, porque en tanto comprensión, la función de las ciencias sociales nos permite asomar la mirada en las herramientas que se producen ideológicamente para sustentar un *state of affairs* como normal: esta función latente de las ciencias sociales, de hacer visibles paradojas que se asumen como naturales y demostrar ¿cómo es que son posibles?

Bibliografía

Alexander, J. (1991) La centralidad de los clásicos, en *La Teoría social, hoy*, Editorial Patria, pp. 22-80.

-(1985) The 'individualist dilemma' in phenomenology and interactionism en Macro sociological theory. *Perspectives on sociological theory*, SAGE publishing, vol. 1, pp. 25-57.

Eisenstadt, S. (1985) Macro societal analysis -background, development and indications en *Macro sociological theory. Perspectives on sociological theory*, SAGE publishing, vol. 1, pp. 7-24.

Ellul, J. (1990) *The Technological Bluff*, William B. Eerdmans Publishing.

-(1968) *Propaganda. The Formation of Men's Attitudes*, Vintage Books.

Healy, K. (2017) Fuck Nuance. *Sociological Theory*, 35(2), pp.118-17, DOI: 10.1177/0735275117709046

Feyerabend, P. (1989) *Limites de la ciencia. Explicación, reducción y empirismo*, Paidós.

Luhmann, N. (2009) *¿Cómo es posible el orden social?*, Herder.

Merton, R. (1961) Singletons and multiples in science en Merton, R. (1973) *The Sociology of science*, The univeristy of Chicago Press.

Morrison, K. (2010) *Marx, Durkheim, Weber. Las bases del pensamiento social moderno*, Editorial popular.

Popper, K. (1960) *Verdad y aproximación a la verdad* en Miller, D (comp) Popper. *Escritos selectos*, Fondo de Cultura Económica

Swedberg, R. (2017) *Theorizing in Sociological research: A new perspective, a new departure?*, en *Annual Review of Sociology*, vol.43, pp.189-206